

Bericht zur Übersterblichkeit in Deutschland

Robert Koch-Institut¹

Beitragende

Benedikt Zacher², Andreas Hicketier², Alexander Ullrich², Michaela Diercke², & Matthias an der Heiden³

¹ Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

² Robert Koch-Institut | Fachgebiet 32

³ Robert Koch-Institut | Fachgebiet 34

Zitieren

Robert Koch-Institut. (2026). Bericht zur Übersterblichkeit in Deutschland. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21102879>

Zusammenfassung

Der Wochenbericht des RKI zur Übersterblichkeit gibt einen Überblick über die aktuelle Entwicklung der Sterblichkeit in Deutschland. Zur Bestimmung der Übersterblichkeit werden die gegenwärtigen Sterbefallzahlen mit einem erwarteten Referenzwert verglichen, der aus den Sterbedaten der vergangenen Jahre abgeleitet wird. Übersteigt die aktuelle Zahl der Todesfälle diesen Referenzwert deutlich, wird von einer Übersterblichkeit gesprochen. Dabei werden die Daten auf Bundesebene, verschiedenen Altersgruppen, für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime und die Bundesländer ausgewertet. Zur Bewertung von Abweichungen zwischen beobachteter und erwarteter Sterbefallzahl wird der z-Score berechnet, der zur Einordnung einer etwaigen Übersterblichkeit genutzt wird.

Inhaltsverzeichnis

- [Informationen zum Entstehungskontext](#)
- [Interaktiver Bericht und Datenbereitstellung](#)
- [Administrative und organisatorische Angaben](#)
- [Hinweise zur Nachnutzung des Berichts](#)

Informationen zum Entstehungskontext

Ereignisse wie Infektionswellen oder Hitzeperioden führen regelmäßig zu kurzfristigen Anstiegen der Sterbefallzahlen in Deutschland. Wenn die Zahl der Sterbefälle im Vergleich zur erwarteten Sterbefallzahl deutlich erhöht ist, wird von Übersterblichkeit gesprochen.

Der im Rahmen der Mortalitätssurveillance nach § 5b BevStatG veröffentlichte Bericht und Datensatz ermöglichen eine zeitnahe Einschätzung der aktuellen Sterbefallzahlen in Deutschland.

Der Bericht wird wöchentlich aktualisiert, um fortlaufend über die aktuelle Lage zur Sterbefallzahlen und Übersterblichkeit zu informieren.

Interaktiver Bericht und Datenbereitstellung

An dieser Stelle finden Sie den interaktiven Wochenbericht mit den Auswertungen der Daten zur Übersterblichkeit in Deutschland.

 [Bericht zur Uebersterblichkeit in Deutschland](#)

Die dem Bericht zugrundeliegenden Daten sind als Open Data verfügbar:

Robert Koch-Institut. (2026). Daten des Übersterblichkeitsberichts [Data set]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463781>

Administrative und organisatorische Angaben

Die zugrundeliegenden Daten für die Mortalitätssurveillance gemäß § 5b Bevölkerungsstatistikgesetz (BevStatG) werden vom [Statistischen Bundesamt \(Destatis\)](#) an das [Robert Koch-Institut \(RKI\)](#) übermittelt. Die Konzeption und Durchführung der Analysen erfolgen im [Fachgebiet 32 | Surveillance und elektronisches Melde- und Informationssystem \(DEMIS\) | ÖGD-Kontaktstelle](#) des RKI.

Die Aufbereitung und Veröffentlichung des interaktiven Berichts erfolgen durch das [Fachgebiet MF 4 | Fach- und Forschungsdatenmanagement](#) in Zusammenarbeit mit dem [Fachgebiet MF 2 | Fachdaten-Kompetenzzentrum](#). Fragen zur Publikationsinfrastruktur können an das Open Data-Team des Fachgebiets MF 4 unter OpenData@rki.de gerichtet werden.

Metadaten

Zur Erhöhung der Auffindbarkeit ist der interaktive Bericht mit Metadaten beschrieben. Über GitHub Actions werden Metadaten an die entsprechenden Plattformen verteilt. Für jede Plattform existiert eine spezifische Metadaten-datei, diese sind im Metadatenordner hinterlegt:

[Metadaten/](#)

Versionierung und DOI-Vergabe erfolgt über [Zenodo.org](https://zenodo.org). Die für den Import in Zenodo bereitgestellten Metadaten sind in der [zenodo.json](#) hinterlegt. Die Dokumentation der einzelnen Metadatenvariablen ist unter <https://developers.zenodo.org/#representation> nachlesbar.

[Metadaten/zenodo.json](#)

Hinweise zur Nachnutzung des Berichts

Interaktive Berichte des RKI werden auf [Zenodo.org](https://zenodo.org), [GitHub.com](https://github.com) und [OpenCoDE](https://gitlab.opencode.de) bereitgestellt:

- <https://zenodo.org/communities/robertkochinstitut>
- <https://github.com/robert-koch-institut>
- <https://gitlab.opencode.de/robert-koch-institut>

Lizenz

Der interaktive "Bericht zur Übersterblichkeit in Deutschland" ist lizenziert unter der [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License | CC-BY 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Die im Bericht bereitgestellten Daten sind, unter Bedingung der Namensnennung des Robert Koch-Instituts als Quelle, frei verfügbar. Das bedeutet, jede Person hat das Recht die Daten zu verarbeiten und zu verändern, Derivate des Datensatzes zu erstellen und sie für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen. Weitere Informationen zur Lizenz finden sich in der [LICENSE](#) bzw. [LIZENZ](#) Datei des Datensatzes.